

АГРО ПРОЦЕССИНГ ЖУРНАЛИ

5 ЖИЛД, 8 СОН

ЖУРНАЛ АГРО ПРОЦЕССИНГ

ТОМ 5, НОМЕР 8

JOURNAL OF AGRO PROCESSING

VOLUME 5, ISSUE 8

АГРО ПРОЦЕССИНГ ЖУРНАЛИ

ЖУРНАЛ АГРО ПРОЦЕССИНГ | JOURNAL OF AGRO PROCESSING

№8 (2023) DOI <http://dx.doi.org/10.26739/2181-9904-2023-8>

БОШ МУҲАРРИР: | ГЛАВНЫЙ РЕДАКТОР: | CHIEF EDITOR:

Хамидов Мухаммадхон Хамидович
қишлоқ хўжалиги фанлар доктори,
“Тошкент ирригация ва қишлоқ
хўжалиги механизациялаш
муҳандислар институти” миллий
тадқиқот университети профессори

Хамидов Мухаммадхон Хамидович
доктор сельскохозяйственных наук,
профессор национального
исследовательского университета
“Ташкентский институт
инженеров ирригации и механизации
сельского хозяйства”

Khamidov Mukhammadkhan
Doctor of Agricultural Sciences,
Professor of the “Tashken Institute of
Irrigation and Agricultural
Mechanization Engineers” National
Research University

ТАҲРИРИЙ МАСЛАХАТ КЕНГАШИ

Исаев С., “Тошкент ирригация ва қишлоқ хўжалиги механизациялаш муҳандислар институти” Миллий тадқиқот университети профессори;

Жоллибеков Б., Қорақалпоғистон қишлоқ хўжалиги ва агротехнологиялар институти илмий ишлар ва инновациялар бўйича проректори;

Холиков Б., Пахта селекцияси, уруғчилиги ва етиштириш агротехнологиялари илмий тадқиқот институти, профессори;

Авлиякулов М., Пахта селекцияси, уруғчилиги ва етиштириш агротехнологиялари илмий-тадқиқот институти, катта илмий ходими;

Хасанова Ф., Пахта селекцияси, уруғчилиги ва етиштириш агротехнологиялари илмий тадқиқот институти, профессори;

Худайев И., “Тошкент ирригация ва қишлоқ хўжалиги механизациялаш муҳандислар институти” Миллий тадқиқот университети Бухоро филиали, профессори;

Палуанов Д., Ислоҳ Каримов номидаги Тошкент давлат техника университети профессори;

Бегматов И., “Тошкент ирригация ва қишлоқ хўжалиги механизациялаш муҳандислар институти” Миллий тадқиқот университети профессори;

Уразкелдиев А., Ирригация ва сув муаммолари илмий-тадқиқот институти, директори;

Муратов А., “Тошкент ирригация ва қишлоқ хўжалиги механизациялаш муҳандислар институти” Миллий тадқиқот университети доценти;

Касымбетова С., “Тошкент ирригация ва қишлоқ хўжалиги механизациялаш муҳандислар институти” миллий тадқиқот университети доценти;

Атажанов А., “Тошкент ирригация ва қишлоқ хўжалиги механизациялаш муҳандислар институти” миллий тадқиқот университети доценти;

Алтмишев А., Гулистон давлат университети, доценти;

Ботиров Ш., “Тошкент ирригация ва қишлоқ хўжалиги механизациялаш муҳандислар институти” миллий тадқиқот университети доценти;

Абдуллаева Х., Академик Махмуд Мирзаев номидаги боғдорилик, узумчилик ва виночилик илмий тадқиқот институти “Мевали дарахтлар селекцияси ва нав ўрганиш” бўлим бошлиғи катта илмий ходим;

Джуманазарова А., Қорақалпоғистон қишлоқ хўжалиги ва агротехнологиялар институти доценти;

Хидиров С., “Тошкент ирригация ва қишлоқ хўжалиги механизациялаш муҳандислар институти” миллий тадқиқот университети доценти;

Норкулов Б., “Тошкент ирригация ва қишлоқ хўжалиги механизациялаш муҳандислар институти” миллий тадқиқот университети доценти;

Фажрутдинова М., Мирзо-Улугбек номидаги Ўзбекистон Миллий университети доцента;

Турлыбаев З., Бердақ номидаги Қорақалпоқ Давлат университети доценти;

Уразбаев И., “Тошкент ирригация ва қишлоқ хўжалиги механизациялаш муҳандислар институти” миллий тадқиқот университети доценти;

РЕДАКЦИОННЫЙ СОВЕТ

Исаев С., профессор Национального исследовательского университета “Ташкентский институт инженеров ирригации и механизации сельского хозяйства”;

Жоллибеков Б. проректор по научной работе и инновациям Каракалпакского института сельского хозяйства и агротехнологий;

Холиков Б., профессор НИИ хлопководства, семеноводства и агротехнологии;

Касымбетова С., доцент Национального исследовательского университета “Ташкентский институт инженеров ирригации и механизации сельского хозяйства”;

Атажанов А., доцент Национального исследовательского университета “Ташкентский институт инженеров ирригации и механизации сельского хозяйства”

Алтмишев А., доцент Гулистанского государственного университета;

Авлиякулов М., старший научный сотрудник НИИ хлопководства, семеноводства и агротехнологии;
Хасанова Ф., профессор НИИ хлопководства, семеноводства и агротехнологии;
Палуанов Д., профессор Ташкентского государственного технического университета имени Ислама Каримова;
Худайев И., доцент Национального исследовательского университета "Ташкентский институт инженеров ирригации и механизации сельского хозяйства" Бухарского филиала;
Бегматов И., профессор Национального исследовательского университета "Ташкентский институт инженеров ирригации и механизации сельского хозяйства";
Уразкелдиев А., директор Нучно-исследовательского института ирригации и водных проблем;
Муратов А., доцент Национального исследовательского университета "Ташкентский институт инженеров ирригации и механизации сельского хозяйства";

Ботиров Ш., доцент Национального исследовательского университета "Ташкентский институт инженеров ирригации и механизации сельского хозяйства";
Абдуллаева Х., старший научный сотрудник Научно-исследовательского института садоводства, виноградарства и виноделия имени академика М. Мирзаева;
Джуманазарова А., доцент Каракалпакского института сельского хозяйства и агротехнологии;
Хидиров С., доцент Национального исследовательского университета "Ташкентский институт инженеров ирригации и механизации сельского хозяйства";
Норкулов Б., доцент Национального исследовательского университета "Ташкентский институт инженеров ирригации и механизации сельского хозяйства";
Фахрутдинова М., доцент Национального университета Узбекистана;
Турлыбаев З., доцент Каракалпакского государственного университета имени Бердаха;
Уразбаев И., доцент Национального исследовательского университета "Ташкентский институт инженеров ирригации и механизации сельского хозяйства";

EDITORIAL BOARD

Isaev S., Professor of "Tashkent Institute of Irrigation and Agricultural Mechanization Engineers" National Research University;
Jolibekov B. Vice-rector for scientific affairs and innovations of Karakalpakstan Institute of Agriculture and Agro-Technology;
Kholikov B., Professor, Research Institute of Cotton Growing, Seed Growing and Agricultural Technology;
Avliyakov M., Senior Researcher, Research Institute of Cotton Growing, Seed Growing and Agrotechnology;
Khasanova F., Professor, Research Institute of Cotton Growing, Seed Growing and Agrotechnology;
Khudayev I., Associate Professor of "Tashkent Institute of Irrigation and Agricultural Mechanization Engineers" National Research University of the Bukhara branch;
Paluanov D., Professor of the Tashkent State Technical University named after Islam Karimov;
Begmatov I., Professor of "Tashkent Institute of Irrigation and Agricultural Mechanization Engineers" National Research University;
Urazkeldiev A., Director of the Research Institute of Irrigation and Water Problems;
Muratov A., Associate Professor of "Tashkent Institute of Irrigation and Agricultural Mechanization Engineers" National Research University;

Kasymbetova S., Associate Professor of "Tashkent Institute of Irrigation and Agricultural Mechanization Engineers" National Research University;
Atadjanov A., Associate Professor of "Tashkent Institute of Irrigation and Agricultural Mechanization Engineers" National Research University;
Altmishev A., Associate Professor of Gulistan State University
Botirov Sh., Associate Professor of the "Tashkent Institute of Irrigation and Agricultural Mechanization Engineers" National Research University;
Abdullaeva Kh., Senior Researcher, Research Institute of Horticulture, Viticulture and Winemaking named after academician M. Mirzaev;
Djumanazarova A., Associate Professor of the Karakalpak Institute of Agriculture and Agrotechnology;
Khidirov S., Associate Professor of "Tashkent Institute of Irrigation and Agricultural Mechanization Engineers" National Research University;
Norkulov B., Associate Professor of "Tashkent Institute of Irrigation and Agricultural Mechanization Engineers" National Research University;
Fakhrutdinova M., Associate Professor of the National University of Uzbekistan named after Mirzo Ulugbek;
Turlybaev Z.T., Associate Professor of Karakalpak State University named after Berdak;
Urazbaev I., Associate Professor of the "Tashkent Institute of Irrigation and Agricultural Mechanization Engineers" National Research University;

Page Maker | Верстка | Саҳифаловчи: Хуршид Мирзахмедов

Контакт редакций журналов. www.tadqiqot.uz
ООО Tadqiqot город Ташкент,
улица Амира Темура пр.1, дом-2.
Web: <http://www.tadqiqot.uz/>; Email: info@tadqiqot.uz
Тел: (+998-94) 404-0000

Editorial staff of the journals of www.tadqiqot.uz
Tadqiqot LLC The city of Tashkent,
Amir Temur Street pr.1, House 2.
Web: <http://www.tadqiqot.uz/>; Email: info@tadqiqot.uz
Phone: (+998-94) 404-0000

МУНДАРИЖА | СОДЕРЖАНИЕ | CONTENT

- 1. Гянджаев Ильгар, Мамедов Рамин, Мехтиев Агил, Мамедзаде Турал, Мустафаева Фарах**
ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ ЭТИОЛОГИИ И ПАТОГЕНЕЗА КЕТОЗА У БУЙВОЛОВ.....5
- 2. Вердиева Лейла, Мамедова Эльмира**
ВЛИЯНИЕ РАЦИОНОВ С РАЗНОЙ РАСПАДАЕМОСТЬЮ УГЛЕВОДОВ
НА УБОЙНЫЕ И МОРФОЛОГИЧЕСКИЕ ПОКАЗАТЕЛИ КРОВИ БАРАНЧИКОВ.....9
- 3. Yolchuyeva E.A., Safarova U.U., Orujov E.P., Rashidova F.F., Gazanfarova G.V., Gabilova A.M.**
DETERMINATION OF PESTICIDE RESIDUES FROM THE LOCAL GRAPES VARIETY
MERLO AND CABERNET SAUVIGNON.....14

Гянджаев Ильгар,
Мамедов Рамин,
Мехтиев Агил,
Мамедзаде Турал,
Мустафаева Фарах
Азербайджанский государственный
аграрный университет

ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ ЭТИОЛОГИИ И ПАТОГЕНЕЗА КЕТОЗА У БУЙВОЛОВ

 <http://dx.doi.org/10.5281/zenodo.10252606>

АННОТАЦИЯ

Кетоз молочных буйволиц-это заболевание полиэтиологической природы, в возникновении которого важную роль играют дефицит энергии в разгар лактации, однотипное высококонцентратное кормление, ожирение в стадии затухания лактации и сухостоя, скармливание кормов содержащих много масляной кислоты, гиподинамия, также недостаток инсоляции и аэрации. В основе кетоза лежат как некоторые аспекты патогенического механизма, так и этиологические факторы развития болезни.

Ключевые слова: кетоз, буйвол, патология, метаболические нарушения, кетонемия, кетонурия, кетонолактация.

ANNOTATION

Dairy buffalo ketosis is a disease of a polyetiological nature, in the occurrence of which an important role is played by energy deficiency in the midst of lactation, the same type of highly concentrated feeding, obesity at the stage of attenuation of lactation and dryness, feeding feeds containing a lot of butyric acid, physical inactivity, lack of insolation and aeration. In the problem of ketosis, both some aspects of the pathogenetic mechanism and etiological factors in the development of the disease remain the most important today.

Keywords: ketosis, buffalo, pathology, metabolic disorders, ketonemia, ketonuria, ketonilactia.

Введение

Среди высокопродуктивных буйволов чаще встречаются заболевания нарушения обмена веществ. Болезни этого рода занимают одно из основных мест среди внутренних болезней животных и приводят к качественному и количественному снижению продуктивности, бесплодию и рождению слабого потомства, а также недостаточной работы многих органов и систем, что в свою очередь воздействуя на весь организм, вызывает различные изменения. Заболевания с нарушениями обмена веществ у этих животных развиваются по типу цепной реакции со сложным патогенезом.

Сначала нарушается нейтрализующая и кетонообразующая функция печени, а в дальнейшем происходят дистрофически-дегенеративные изменения в структуре печени, почек

и сердца, гипофункционирует щитовидная железа, надпочечники и передняя доля гипофиза. В организме наблюдается ацидоз, кетонемия и кетонурия. Снижается обмен углеводов, белков, витаминов, а затем и уровень фосфорно-кальциевого обмена, ослабевает активность ферментов.

Такое глубокое нарушение обмена веществ, проявляется резким ускорением деятельности различных систем организма и вызывает заболевания. Одним из таких заболеваний является кетоз буйволов. Кетоз, как хроническое заболевание, сопровождается накоплением в организме кетоновых тел, поражением гипофизарно-надпочечниковой системы, щитовидной и паращитовидной железы, печени, сердца, почек и других органов и систем. Заболевание в основном встречается у высокопродуктивных буйволов. Кетоз имеет сложный симптомокомплекс. Основным симптомом болезни является кетонурия и кетонемия, которые более выражены в начале заболевания.

Кетоз (Ketosis) – как нозологическое заболевание было подтверждено в ветеринарной литературе в начале прошлого века. Это заболевание упоминается в литературе под разными названиями - хроническая послеродовая дистрофия печени, токсикоз беременных животных, послеродовая эклампсия, молочная лихорадка, хронический послеродовой катар желудочно-кишечного тракта, ацетонемия, токсемия дойных коров, белковая интоксикация [1].

В наше время заболевание чаще всего называют кетозом. Впервые заболевание было названо ацетонемией, исходя из кетонурии возникающей во время болезни. Ацетонемия - заболевание крупного рогатого скота, характеризующееся поражением желудочно-кишечного тракта, характеризующееся выделением большого количества ацетона с мочой, молоком, легкими и секретом без выявления глюкозурии [2].

Синев А.В., Феклистов М.Н. (1959) дали следующее научное определение болезни: «Кетоз- заболевание, характеризующееся нарушением углеводного и жирового обмена в организме, резким снижением кетоновых тел в крови и тканях и снижением уровня сахара крови [3].

Исследователи описывают заболевание под названием кетоз (ацетонемия, кетонемия) с быстрым расщеплением жиров и образованием большого количества кетоновых тел [4].

Группа исследователей выявили, что для кетоза характерны нарушения углеводно-жирового, белкового и других видов обмена, накопление в организме кетоновых тел, дистрофические изменения в печени, сердце, почек и яичников – заболевание, сопровождающееся нарушением функции надпочечников и гипофиза.

По данным Гянджаева И.Ф. и др. (2000, 2015) в хозяйствах Гянджабасарского региона при исследовании молока, мочи и крови выявили 18-22% кетонемии, кетонолактрии и кетонурию среди коров и 13-15% среди буйволов [1,2].

Экономический ущерб, причиняемый хозяйствам (снижение удоев молока, рост бесплодия, заболеваемость и гибель рожденного приплода) очень велик. В США ущерб, наносимый фермам от кетоза, составляет примерно 10-25 миллионов долларов в год.

Сегодня многие авторы выделяют несколько форм кетоза: самостоятельную и вторичную, клиническую и субклиническую. Впервые в 1948 году С.А. Хофлунд выделил две самостоятельные или (алиментарные) и вторичные (секундарные) формы ацетонемии, обусловленные травматическим ретикулитом, перикардитом и другими самостоятельными заболеваниями.

Позже А.В. Жаров, D.J. Lutskiy (1980) выделили самостоятельную и вторичную клиническую и субклиническую и другие формы кетоза [5].

Е. Колб (1973) отмечает три формы кетоза - самостоятельный спонтанный, в основе которого лежит нарушение функций эндокринной системы, самостоятельный алиментарный кетоз, вызванный дефицитом энергии у высокопродуктивных коров, и секундарный кетоз, вызванный внутренними и инфекционными болезнями.

Самостоятельный спонтанный и самостоятельный алиментарный кетоз-заболевания с клиническим и субклиническим течением. Обобщая полученный материал, можно сказать,

что А.В. Жаров, В. П. Шишков (1978) выделили следующие формы кетоза крупного рогатого скота [6]:

1. По этиологии - как осложнение самостоятельных заболеваний (расстройств пищеварения, гинекологических, инфекционных) - алиментарные, гормональные, смешанные;
2. По генезису - самостоятельные (гипогликемические, гипергликемические), самостоятельные осложненные, вторичные (секундарные);
3. Согласно причине возникновения - алиментарный, спонтанный (метаболический), искусственно созданный (экспериментальный);
4. По течению – острый, полустрогий, хронический;
5. С клинико-анатомической точки зрения – скрытый (субклинический), явный (клинический).

А. В. Синев, М. Н. Феклистов (1959) указывают, что выделение кетозной болезни на самостоятельные, гормональные (истинные) и вторичные заболевания считается условным и не определяет возникновение болезни в той или иной форме [7].

Некоторые авторы показывают, что при голодании, отсутствии аппетита, сильном расстройстве пищеварения, при тяжелых течениях болезней и т. д. необходимо отличать истинную ацетонемию (кетоз) от симптоматической кетонурии.

Многие авторы видят основную причину кетоза в нарушении соотношения поступления и расхода энергии в организм в период интенсивной лактации [8]. Другая группа авторов считает, что в основе заболевания лежит нарушение гормонального механизма, недостаточная секреция гормонов АКТГ, тироксина, кортикостероидов и др.

Но и по сей день, достаточно не изучен гормональный статус организма при кетозе, не определена взаимосвязь между АКТГ, глюкокортикоидами, тироксином и другими гормонами и течением болезни. Имеются сообщения о том, что активность надпочечников животных при кетозе выше, чем у здоровых животных [9].

Таким образом, проведенные научные исследования еще раз показывают, что еще остается много неясных вопросов этиологии (причины возникновения) и патогенеза (течения) данного заболевания. Основной целью нашей научно - исследовательской работы было изучение причин возникновения кетоза у буйволов в условиях специализированных хозяйств, а также некоторых его патогенетических особенностей.

Заключение

1. В современных животноводческих хозяйствах преобладающей патологией нарушений обмена веществ у высокопродуктивных буйволов является кетоз.
2. В специализированных хозяйствах Азербайджана кетоз среди буйволов широко распространен и наносит большой экономический ущерб.
3. Для эффективного лечения и профилактики кетоза у высокопродуктивных буйволов в современных животноводческих хозяйствах необходимо тщательное изучение причин возникновения и выявления некоторых патогенетических особенностей болезни.

Используемая литература

1. Эюбов И.З., Гянджаев И.Ф., Мамедов Г.В. Методическое указание по теме диспансера буйволов, Гянджа -2000.
2. Гянджаев И.Ф., Насибов Ф.Н. Внутренние болезни сельскохозяйственных животных, Баку-2015.
3. Гянджаев И. Ф. Этиология кетоза буйволов. // 4-я республиканская конференция., Гянджа., 1993.
4. Кондрахин И.П. Профилактика и лечение кетоза у коров . // Ветеринария, 1980, №10, с 56- 61.
5. Жаров А.В. и др. Патология обмена веществ у высокопродуктивного крупного рогатого скота. М.: Колос, 1978.

6. Жаров А.В., Шишков В.П. Патоморфологические, гистологические, и другие изменения у высокопродуктивных коров при первичном кетозе. В кн: Патология обмена веществ. М.:Колос, 1978.
7. Синев А.М. , Феклистов М.Н. Кетозы молочных коров. В.кн: Незаразные болезни с-х животных и их лечение. М. 1959, с.54-60.
8. Schols h.,Eicken K.,EnnenE, FuttermittelbedinqteAcetonurianbei der kuh – DeusscheTierarutiiche Wocheuschrift.,1978,85.3,p.91 -92.
9. Clinic-Biochemical Studies Of Ketosis in buffalo(Bubalis-Bubalis) Gurpeet Bali1., Kafil Hissain1.,W.A.A.Razzaque 2.,Utsav Sharma 2 and S.A.Beugh1Buffalo Bulletin ,2016, vol.35,No.1.

АГРО ПРОЦЕССИНГ ЖУРНАЛИ

5 ЖИЛД, 8 СОН

ЖУРНАЛ АГРО ПРОЦЕССИНГ

ТОМ 5, НОМЕР 8

JOURNAL OF AGRO PROCESSING

VOLUME 5, ISSUE 8

Editorial staff of the journals of www.tadqiqot.uz
Tadqiqot LLC the city of Tashkent,
Amir Temur Street pr.1, House 2.
Web: <http://www.tadqiqot.uz/>; Email: info@tadqiqot.uz
Phone: (+998-94) 404-0000

Контакт редакций журналов. www.tadqiqot.uz
ООО Тадqiqот город Ташкент,
улица Амира Темура пр.1, дом-2.
Web: <http://www.tadqiqot.uz/>; Email: info@tadqiqot.uz
Тел: (+998-94) 404-0000